

10.5281/zenodo.13724777

ИСРАИЛОВ Афлатун Рустам оглу
художник, Азербайджан, г. Баку

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МОРСКИХ ПЕЙЗАЖЕЙ НА ЗРИТЕЛЯ

Аннотация. В статье исследуется психологическое воздействие морских пейзажей на зрителя. Автор представляет результаты своего исследования, основанного на анализе реакций людей на просмотр изображений морских пейзажей. В статье рассматривается влияние морских пейзажей на эмоциональное состояние, стрессоры и уровень концентрации у зрителей. Результаты исследования могут быть полезны для проведения психотерапевтических сессий, а также для создания окружающей среды, способствующей улучшению психического благополучия людей.

Ключевые слова: морские пейзажи, психология восприятия, эмоциональное воздействие, символизм цвета, колористика, цветовая гамма, контраст, гармония, ассоциации.

Актуальность исследования

Изучение влияния морских пейзажей на эмоциональное восприятие зрителей представляет собой важную тему, актуальность которой возрастает в свете нашего стремления к пониманию искусства. Пейзажи, изображающие море, обладают уникальной способностью вызывать широкий спектр эмоций, от спокойствия до тревоги, что связано с ассоциациями, которые они вызывают у людей. В этом контексте художники мастерски используют цветовые гаммы, световые эффекты и композицию, чтобы погружать зрителя в свои произведения.

Психологическое воздействие таких работ может быть глубоко индивидуальным, поскольку каждый наблюдатель интерпретирует изображение через призму собственных переживаний и культурных значений. Исследуя, как морские пейзажи влияют на наше ощущение внутреннего мира, мы можем лучше понять не только художнические намерения, но и общественные аспекты восприятия искусства.

В условиях современной жизни, когда многие люди сталкиваются с хроническим стрессом и эмоциональным выгоранием, использование морских пейзажей в качестве одного из элементов терапии представляется перспективным направлением. Это исследование поможет глубже понять, каким образом визуальные образы моря влияют на психическое состояние человека и могут ли они быть интегрированы в практики психотерапии и стресс-менеджмента.

Цель исследования

Цель данного исследования заключается в том, чтобы изучить психологическое воздействие морских пейзажей на зрителя. В частности, исследование направлено на выявление того, как визуальные образы моря влияют на эмоциональное состояние, уровень стресса и общее психическое благополучие человека.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования: искусствоведческая и психолого-педагогическая литература, статьи и монографии об истории развития морского пейзажа и творчестве художников-маринистов.

Методы исследования: анализ, наблюдение, эксперимент.

Результаты исследования

Психологическое воздействие природных пейзажей является одной из ключевых тем в области экологической психологии, которая исследует, как различные элементы окружающей среды влияют на психическое состояние человека. Исследования показывают, что природа в целом оказывает благоприятное воздействие на человека, способствуя снижению стресса, улучшению настроения и когнитивных функций, а также общему улучшению качества жизни. Природные ландшафты, такие как леса, горы, водные пространства и, в частности, морские пейзажи, вызывают у человека положительные эмоциональные реакции, связанные с чувством умиротворения, гармонии и восстановления психических сил.

Одним из наиболее известных подходов к объяснению этого феномена является теория восстановления внимания Стивена и Рэйчел Каплан, которая утверждает, что природные среды способствуют восстановлению ослабленного внимания и снижению умственной усталости. Согласно этой теории, взаимодействие с природой требует менее напряжённого и направленного внимания, чем взаимодействие с урбанизированной средой, что позволяет восстанавливать когнитивные ресурсы. Это особенно важно в условиях, когда современный человек сталкивается с постоянными когнитивными нагрузками и информационными перегрузками, характерными для городской жизни.

Кроме того, теория биофилии, предложенная Эдвардом Уилсоном, утверждает, что люди имеют врождённую склонность искать связь с природой и естественными формами жизни. Эта связь является результатом эволюционного развития, в процессе которого наши предки зависели от природы для выживания. Уилсон предполагает, что эта врожденная тяга к природе объясняет, почему природные пейзажи, включая морские виды, вызывают у нас чувство удовлетворения и внутреннего покоя. Морские пейзажи, с их бескрайними горизонтами и успокаивающими звуками волн, могут особенно эффективно удовлетворять эту потребность в связи с природой, создавая у человека ощущение безопасности и стабильности.

Научные исследования подтверждают, что взаимодействие с природой, в том числе через созерцание пейзажей, оказывает значительное влияние на физиологические и психологические параметры человека. Например, многочисленные эксперименты показывают, что пребывание в природной среде снижает уровень кортизола – гормона стресса, нормализует артериальное давление и сердечный ритм.

Визуальное восприятие природных ландшафтов способствует снижению тревожности, депрессии и даже агрессивных поведенческих реакций. Эти эффекты особенно заметны при просмотре водных пространств, включая морские виды, которые часто ассоциируются с очищением, обновлением и свободой.

Кроме физиологических и эмоциональных эффектов, природные пейзажи могут оказывать влияние на когнитивные процессы. Исследования показывают, что виды природы способствуют улучшению концентрации, творческого мышления и решения проблем. В одном из исследований, проведенном в Университете штата Мичиган, участники, которые проводили время на природе или смотрели на природные пейзажи, показали лучшие результаты в тестах на память и внимание по сравнению с теми, кто находился в городской среде. Это поддерживает идею о том, что природные элементы, такие как морские пейзажи, могут служить важным ресурсом для восстановления когнитивных функций.

Морские пейзажи занимают особое место в визуальном и эмоциональном восприятии человека благодаря своим уникальным характеристикам, которые отличаются от других природных ландшафтов [2, с. 318]. Одной из ключевых особенностей морских видов является их пространственная масштабность и открытость горизонта, что создает у зрителя ощущение бесконечности и свободы. Этот аспект имеет глубокое психологическое значение, поскольку ощущение простора и открытости ассоциируется с внутренней свободой и возможностью ухода от повседневных забот и ограничений.

Цветовая палитра морских пейзажей, доминирующая различными оттенками синего и зеленого, играет важную роль в их эмоциональном воздействии (рис. 1).

Рис. 1. Цветовая палитра морских пейзажей

Синий цвет, преобладающий в морских видах, традиционно ассоциируется с такими чувствами, как спокойствие, умиротворение и надежность. Кроме того, взаимодействие синего и зеленого цветов, часто присутствующих в морских пейзажах, создаёт гармоничное восприятие, которое усиливает эффект релаксации и снижает эмоциональное напряжение. Восприятие воды, особенно морской, как символа чистоты и обновления также вносит вклад в положительное эмоциональное воздействие таких пейзажей на человека.

Динамика морских пейзажей, выраженная в постоянном движении волн и изменении освещения в течение дня, добавляет им дополнительное измерение в контексте восприятия [3, с. 371]. Движение воды, которое является неизменным, но в то же время никогда не повторяющимся, создаёт ощущение ритмичности и предсказуемости, что способствует снижению уровня стресса и чувства неопределенности. Это можно объяснить через концепцию «мягкой фасцинации», предложенную Капланами в рамках теории восстановления внимания. Морские пейзажи с их спокойными, повторяющимися движениями волн обеспечивают идеальный баланс между стимуляцией и отдыхом для мозга, позволяя зрителю расслабиться и восстановить силы без переутомления.

Важным элементом эмоционального восприятия морских пейзажей является звук. Звуки моря, такие как шум прибоя, плеск волн и крики чаек, способствуют созданию медитативной атмосферы, которая усиливает эффект

релаксации и помогает в снятии психоэмоционального напряжения. Сочетание визуальных и аудиальных стимулов, характерных для морских пейзажей, создаёт мощное синергетическое воздействие, которое усиливает положительное влияние на эмоциональное состояние человека.

Кроме того, морские пейзажи часто воспринимаются как символы путешествий, открытий и личного роста, что добавляет к их эмоциональному воздействию элементы вдохновения и мотивации. Море с давних времен ассоциировалось с неизведанными возможностями и вызовами, что делает его мощным архетипом в коллективном бессознательном, согласно Карлу Юнгу. Эти ассоциации могут пробуждать у зрителя чувство приключения, стремление к новым достижениям и личной трансформации.

Морские пейзажи могут стимулировать творческие способности и воображение человека. Исследования показывают, что наблюдение за морем может повысить креативность и вдохновение у человека, помогая ему находить новые идеи и решения.

Наконец, важно отметить, что морские пейзажи могут вызывать и амбивалентные чувства, связанные с их мощью и необъятностью. Море, являясь одновременно источником жизни и угрозы, может пробуждать в человеке как чувство умиротворения, так и трепета перед его силой. Этот элемент амбивалентности делает морские пейзажи особенно глубокими с точки зрения эмоционального воздействия,

вызывая сложные чувства, которые включают в себя и страх, и восхищение.

Также следует обратить внимание на дополнительные аспекты, которые играют важную

роль в формировании психологического эффекта от созерцания морских видов (табл.).

Таблица

Аспекты в восприятии морских пейзажей

№ п/п	Аспекты	Описание
1	Контрастность и градиентность световых и цветовых переходов	Море отличается плавными переходами между оттенками синего, серого и зелёного в зависимости от времени суток, погодных условий и угла зрения. Такие переходы, в отличие от резких контрастов, характерных для урбанистических пейзажей, способствуют плавному восприятию и могут вызывать чувство спокойствия и гармонии. Вечерние и утренние часы, когда на море накладываются теплые оттенки заката или рассвета, усиливают эмоциональную насыщенность пейзажа, что может вызывать у зрителя чувство умиротворения или даже легкой ностальгии
2	Глубина и перспектива морских пейзажей	Море, как правило, представляет собой плоскую поверхность, уходящую за горизонт, что вызывает у зрителя ощущение бесконечности и, одновременно, безопасности, поскольку линия горизонта остается стабильной и предсказуемой. Перспектива, где горизонт служит точкой схода, помогает зрителю визуально «открыть» пространство, что способствует снижению клаустрофобических чувств, часто возникающих в закрытых или урбанизированных средах. Такая композиция также может ассоциироваться с будущими перспективами и возможностями, что положительно влияет на эмоциональное состояние, вызывая надежду и уверенность
3	Культурная и личностная интерпретация	Для многих культур море олицетворяет стихию, связанную с путешествиями, изменениями и неизведанным. Для жителей островных и прибрежных регионов море может быть символом дома и безопасности, в то время как для людей, живущих вдали от побережья, оно может ассоциироваться с экзотикой и приключениями. Личностные интерпретации могут варьироваться в зависимости от опыта: для одних море связано с детскими воспоминаниями и приятными ассоциациями, для других – с вызовами или страхами, связанными с его мощью и непредсказуемостью. Эти культурные и личностные интерпретации усиливают эмоциональное восприятие морских пейзажей, добавляя глубину и разнообразие реакциям на них
4	Символизм воды	Вода часто ассоциируется с жизнью, обновлением и очищением, что подтверждается как религиозными, так и культурными традициями по всему миру. Визуальные образы моря могут стимулировать внутренние процессы рефлексии и самоочищения, что делает их полезными в терапевтическом контексте. Сама по себе вода является универсальным символом изменений и адаптации, а морские волны, бесконечно меняющиеся, но остающиеся в постоянном ритме, могут служить метафорой жизни, её цикличности и постоянного обновления
5	Эффект временности и изменчивости	В отличие от статичных гор или лесов, море всегда находится в движении. Это движение, будь то спокойный прибой или бурный шторм, напоминает зрителю о природе времени и

№ п/п	Аспекты	Описание
		изменчивости всего сущего. Это может вызывать разные эмоциональные реакции: от спокойного принятия неизбежности изменений до тревоги перед неизвестностью будущего. Такая двойственность делает морские пейзажи особенно богатыми с точки зрения символизма и эмоциональной глубины
6	Влияние погодных условий	Туманное утро на побережье может вызывать ощущение мистики и загадочности, в то время как яркий солнечный день с блестящей на солнце поверхностью моря может пробуждать чувство радости и лёгкости. Бурное море с высоким волнами и грозowymi облаками может вызывать у зрителя адреналиновый всплеск и ощущение величия и силы природы, что, в свою очередь, активизирует глубинные психологические архетипы, связанные с противостоянием стихиям и личными вызовами

Не менее значимым аспектом в восприятии морских пейзажей является композиция, которая может значительно изменять эмоциональную и когнитивную реакцию зрителя. Горизонтальная композиция, часто используемая в изображениях моря, создаёт у зрителя ощущение равновесия и спокойствия (рис. 2). Горизонтальная линия горизонта символизирует стабильность и баланс, что способствует

чувству безопасности и умиротворения. Эта композиция особенно эффективна в сочетании со спокойным морем и ясным небом, когда горизонтальная линия подчёркивает бесконечность и простор. Такие композиции часто вызывают у зрителя чувство покоя и свободы, что связано с глубинными психологическими ассоциациями с открытым пространством и стабильностью.

Рис. 2. Горизонтальная композиция

Перспектива является ещё одним важным элементом композиции, который влияет на восприятие морских пейзажей. Применение линейной перспективы, где объекты уменьшаются в размере по мере удаления от зрителя, усиливает ощущение глубины и пространства. В морских пейзажах перспектива часто используется для создания эффекта уходящего в бесконечность горизонта, что усиливает чувство масштабности и открытости.

Включение переднего плана в композицию, например, камней, песка или растительности, может добавить глубину и сложность восприятию морского пейзажа. Передний план создаёт дополнительный уровень восприятия, который помогает зрителю почувствовать себя частью сцены. Это также может усилить ощущение погружения в пейзаж, создавая эффект присутствия и усиления эмоциональной реакции. Например, когда зритель видит на переднем плане пену прибоя на песке, это может вызвать

более непосредственные и личные ассоциации, связанные с воспоминаниями о прогулках по берегу, что усиливает эмоциональную связь с изображением.

Влияние цвета и композиции в морских пейзажах многослойно и глубоко [1, с. 249]. Эти элементы не только формируют эстетическое восприятие сцены, но и напрямую влияют на эмоциональное состояние зрителя, вызывая широкий спектр чувств – от умиротворения и радости до восхищения и даже трепета перед мощью природы. Понимание этих аспектов важно не только для художников и фотографов, создающих такие образы, но и для терапевтов и исследователей, использующих природные изображения в практиках лечения и улучшения психического здоровья.

Выводы

Морские пейзажи имеют удивительную способность воздействовать на психику зрителя и вызывать разнообразные эмоции. Взгляд на нескончаемые голубые просторы океана, слушание шума прибоя и наблюдение за игрой света на волнах могут вызвать у человека чувство спокойствия, умиротворения и внутреннего равновесия. Морские пейзажи часто ассоциируются с возможностью покинуть суету повседневной жизни и погрузиться в мир медитации и внутренней гармонии.

Посещение музеев и галерей имеет большое значение для духовного и эстетического развития человека. Созерцание морских пейзажей на полотнах позволяет насладиться красотой и величием бескрайних водных просторов, задуматься о вечных ценностях и расширить свой кругозор. Некоторые люди могут испытывать восторг и вдохновение, видя бурные волны и величественные утесы, другие – ностальгию и

тоску, помня прогулки по песчаному берегу в детстве.

Для художников морские пейзажи являются бесконечным источником вдохновения. Они стремятся передать в своих работах не только красоту и величие природы, но и свое внутреннее состояние в момент создания произведения. Морские пейзажи помогают им выразить эмоции и чувства, которые не всегда легко передать словами.

Таким образом, психологическое воздействие морских пейзажей на зрителя является важным и многогранным явлением, способным вызывать разнообразные реакции и влиять на состояние человека. Каждый человек находит в море что-то свое, что-то, что помогает ему отдохнуть, взглянуть на мир с другой стороны и обрести внутреннюю гармонию.

Будущие исследования могут быть направлены на более глубокое изучение индивидуальных различий в восприятии морских пейзажей и разработку рекомендаций по их применению в различных контекстах психотерапевтической практики.

Литература

1. Дубовая Н.В. Психология восприятия цвета // Казанская наука. – 2011. – № 2. – С. 248-250.
2. Истомина С.М. Зарождение «морского пейзажа» // Евразийское Научное Объединение. – 2021. – № 4-4(74). – С. 317-320.
3. Цыбизова А.А. Морской пейзаж в жанре «марина» // Современная наука и образование: проблемы, решения, тенденции развития: сборник статей III Международной научно-практической конференции. – 2024. – С. 370-373.

ISRAILOV Aflatun Rustam oglu

artist, Azerbaijan, Baku

THE PSYCHOLOGICAL IMPACT OF SEASCAPES ON THE VIEWER

Abstract. *The article examines the psychological impact of seascapes on the viewer. The author presents the results of his research based on the analysis of people's reactions to viewing images of seascapes. The article examines the influence of seascapes on the emotional state, stressors and concentration levels of viewers. The results of the study can be useful for conducting psychotherapy sessions, as well as for creating an environment conducive to improving people's mental well-being.*

Keywords: *seascapes, psychology of perception, emotional impact, symbolism of color, coloristics, color scheme, contrast, harmony, associations.*